

SOLIQ – BUDJET SIYOSATINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Egamov Dilmurod Zaripovich
Magistr. Navoiy Innovatsiyalar Universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada soliq- budjet siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri, fiskal barqarorlikning iqtisodiyotga ko'rsatadigan bevosita va bilvosita mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilindi[1]. Soliq siyosati va budjet xarajatlarining tarkibiy tuzilishi o'sish sur'atlarini belgilovchi asosiy vosita sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: soliq siyosati, budjet siyosati, fiskal barqarorlik, davlat xarajatlari, iqtisodiy o'sish.

Kirish

Soliq-budjet siyosati mamlakatning iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga kuchli ta'sir ko'rsatadigan asosiy makroiqtisodiy vositasidir [2]. Davlatning soliq stavkalari, budjet xarajatlari va fiskal tartibotni boshqarish bo'yicha qarorlari investitsion muhit, tadbirkorlik faolligi va umumiy iqtisodiy barqarorlikka sezilarli ta'sir kursatadi[3].

Global o'zgaruvchan sharoitda fiskal siyosatning moslashuvchanligi iqtisodiy islohotlar samaradorligini ta'minlaydi[4]

Soliq-budjet siyosati davlat fiskal mexanizmlar orqali iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatish strategiyasi sifatida talqin etilmoqda[5]. Unda ikki asosiy yo'nalish mavjud bo'lib bular Soliq siyosati va Budjet siyosatidan iboratdir.

Soliq siyosati davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bilan birga iqtisodiyotga rag'batlantiruvchi ta'sir ham ko'rsatadi. Soliq stavkalari, imtiyozlar va soddalashtirilgan tizimlar tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi[6].

Budjet siyosati esa davlat xarajatlari orqali iqtisodiyotda talabni shakllantiradi, ijtimoiy sohalarni qo'llab quvvatlaydi va iqtisodiy faollikni kuchaytiradi[7].

Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri bu soliq yuki va beznis faoligidan iboratdir. Soliq yukining pastligi tadbirkorlikni kengaytiradi, yuqori soliq yuki esa yashirin iqtisodiyotning ko'payishiga olib keladi[8]. Soliq imtiyozlari innovatsiyalarni qo'llab quvvatlash, eksportni oshirish va modernizatsiyani rag'batlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi[9]. Raqamlashtirilgan soliq tizimi soliq to'lovchilarning xarajatlarini kamaytiradi va iqtisodiy faollikni kuchaytiradi[10].

Budjet siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri esa davlat investitsiyalari infratuzilmaning rivojlanishiga, ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishiga va iqtisodiy o'sishning barqaror bazasini shakllantirishga xizmat qilishdan iboratdir[1]. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ilm fan va raqamli infratuzilma xarajatlari inson kapitalining sifatini oshirib, uzoq muddatli o'sishni ta'minlaydi. Budjet intizomining yuqori bo'lishi davlat qarzi xavfini kamaytiradi, inflyasiya jarayonlarini nazorat qiladi va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi[4]

Talab va taklif o'rtasidagi muvozanat fiskal siyosat yordamida boshqariladi va bu umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi[3]. Investitsion muhitning yaxshilanishi rag'batlantiruvchi soliq siyosati, shaffof budjet jarayonlari va davlat investitsiyalari investorlarida ishonch uyg'otishda muhim ahamiyat kasb etadi[6]. Budjet resurslarining adolatli taqsimlanishi hududlararo iqtisodiy tenglikni oshiradi.

Soliq-budjet siyosatini takomillashtirish bo'yicha takliflar:

1. Innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlarini kengaytirish;
2. Soliq stavkalarini iqtisodiyotning o'sish sur'atlariga moslab optimallashtirish;
3. Davlat xarajatlari monitoringi va samaradorlik baholash tizimini takomillashtirish;

4. Budget intizomini kuchaytirish va davlat qarzini maqbul darajada ushlab turish;

5. Raqamli fiskal boshqaruv tizimini yanada kengaytirish va kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, soliq-budget siyosati iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi eng muhim makroiqtisodiy mexanizmlardan biri hisoblanadi[8]. Uning to'g'ri yo'naltirilishi investitsion muhitni yaxshilaydi, tadbirkorlikni qo'llab quvvatlaydi va ijtimoiy farovonlikni oshiradi[9]. Fiskal siyosatning samaradorligi esa milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga asos yaratib beradi[10]. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, soli-budget siyosatini modernizatsiya qilish, uning moslashuvchanligini oshirish va iqtisodiy jarayonlarga o'z vaqtida ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini kuchaytirish milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlanish sari olib boradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov.I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarining strategik yo'nalishlari. – Toshkent, 2023.
2. Jo'rayev. M. Fiskal siyosatning iqtisodiyotga ta'siri. – Toshkent, 2022.
3. Abdullayev. Q. va boshq. Makroiqtisodiy barqarorlik va fiskal siyosat. – Toshkent, 2021.
4. Xoliqova. S. Davlat budjeti va iqtisodiy barqarorlik. – Samarqand, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Budget ijrosi bo'yicha hisobot. – Toshkent, 2023.
6. Soliq qo'mitasi. Soliq ma'murchiligi bo'yicha qo'llanma. – Toshkent, 2022.
7. Musayev.A. Davlat moliya va iqtisodiy rivojlanish. – Toshkent, 2023.
8. Barro, R. Fiscal Policy and Economic Growth. – Harvard, 2020.
9. Stiglitz. J. Economics of the Public Sector. – New York, 2021.
10. OECD. Tax Policy Reforms. – Paris, 2022.